

TALABALARDA KREATIV KO'NIKMANI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI

Usarov Jabbor Eshbekovich

ChDPU professori,

Yusupova Raxila Ne'matullaevna

1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842190>

Annotatsiya: Insondagi genetik va orttirilgan qobiliyatlarning ijtimoiy zarurati, xususan ta'lim olish jarayonidagi roli, qobiliyat turlari, ta'lim oluvchilarning individual faoliyat uslubi hamda qiziqishlari bilan bog'liq holda shakllanishi jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, maqolada talabalarning kreativ qobiliyatini shakllantirishning pedagogik jihatlariga ham qisman to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: qobiliyat, kreativ qobiliyat, matematik qobiliyat, badiiy tip, fikrlovchi tip, o'rta tip, faoliyatining individual uslubi

Аннотация: Социальная необходимость генетических и приобретенных способностей у человека, в частности, их роль в образовательном процессе, виды способностей, формирование в связи с индивидуальным стилем деятельности и интересами обучающихся, имеет большое значение в развитии общества. Также в статье частично затронуты педагогические аспекты формирования творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: способности, творческие способности, математические способности, художественный тип, тип мышления, средний тип, индивидуальный стиль деятельности.

Abstract: The social need for genetic and acquired abilities in humans, in particular, their role in the educational process, types of abilities, formation in connection with the individual style of activity and interests of students, is of great importance in the development of society. . The article also partially touches on the pedagogical aspects of the formation of students' creative abilities.

Key words: abilities, creative abilities, mathematical abilities, artistic type, thinking type, average type, individual style of activity.

Bugungi kunda bo'lajak kadrlarni kasbiy faoliyatga erta tayyorlash, ularning ta'lim olish traektoriyasini belgilashlarida ta'lim muhitini va ijodiy yondashishning innovatsion psixologik tushunchalarini yoshlar ongiga singdirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Noyob insoniy fazilatlarini

namoyon etish alloh tomonidan berilgan insonning genetik moyilligiga yoki uning ijtimoiylashuvi doirasida yana bir muhim jihat hisoblangan ta'lim-tarbiya jarayonida orttirilgan qobiliyatlar hisoblanadi. Tadqiqotlar olib borilishi nuqtay nazaridan qaralsa, zamon talabidagi munosabatlar xorijlik hamda mahalliy tadqiqotchilartomonidan o'rganilganligini ko'rish mumkin. Umuman qobiliyat haqida bir qancha O.Musurmonova, M.Urazova, N.Egamberdieva, E.Yuzlikaeva, Sh.Sharipov, Sh.Shodmonova kabi olimlarning ilmiy izlanishlarga tayangan holda bir qator yondashuvlari borligini kuzatish mumkin. Ta'lim oluvchilarda kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishning bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorgarligini shakllantirishdagi o'ziga xos jihatlari, kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi, shuningdek, ta'lim oluvchilarda tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish usullari mavjud bo'lib, pedagogik va psixologik shart-sharoitlari, didaktik ta'minoti, shuningdek pedagogik va psixologik mazmuni yoritib berilgan. Innovatsion ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida ta'lim oluvchilarda o'z-o'zini ijodiy faolashtirish, kreativ ko'nikmalarni yaratishga xizmat qiluvchi shaxsga yo'naltirilgan.

Erkin ta'lim muhitini tashkil etish A.Abduqodirov, N.Azizxodjaeva, U.Begimqulov, J.Yo'ldoshev, Yu.Kruglova, I.Ridanova, V.Slastenin, S.Toshtemirovalarning ilmiy tadqiqotlarida asoslangan Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy psixologiya tizimining muhim vazifalaridan biri talabalarning nafaqat kasbiy salohiyatini, balki uning shaxsini har tomonlama rivojlantirishdan iboratdir. Kreativlik shaxsning yangi tushunchalarni yaratish va yangi ko'nikmalarni shakllantirish xususiyatlarini aks ettiruvchi qobiliyatiga, ya'ni ijodiy qobiliyatga asoslanadi. Bunda asosiy e'tibor talabalarning mantiqiy tahlillariga qaratiladi. Bu kontseptsiya intellektdan ajralmas tarzda o'rganiladi va shaxsning ijodiy yutuqlari bilan bog'liq bo'ladi (Feist, 2010; Wells & Dickens, 2020). Ijodkorlikning asosiy motivatsiyasi, ongli va ko'rsatilgan qiziqish, faol va mustaqil pozitsiya, sog'lom raqobat, mehnatevarlik va qat'iyat asosida ta'minlanadi. Talabalarning ijodiy potentsial ya'ni, kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni insonning umumiy ehtiyojlarini qondirish uchun ob'ektlarni yaratish bilan bog'liq.

Talabaning ijodiy amaliy ko'nikmalari, inson kreativligi deganda, uning ijodiy faoliyatining ichki asosi sifatida yuzaga keladigan shaxsning ajralmas mulki tushuniladi. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida mamlakat ijtimoiy hayotida ro'y berayotgan jadal o'zgarishlar munosabati bilan yuqori malakali va masalaga kreativ yondashadigan mutaxassislarga ehtiyoj

sezilmoqda. Kelajakdagi kasbiy faoliyatida hamda kundalik hayoti davomida duch keladigan muammolariga e'tibor qaratish va kelajakda ularni samarali hal qilishni ta'minlashi kerak.

Talabalarning ta'lim faoliyatini tashkil etish orqali zamonaviy ta'lim va uning yetakchi maqsadi o'z ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun jamiyat manfaatlaridan maksimal darajada foydalana oladigan, yuqori malakali va raqobatbardosh mutaxassisni shakllantirish imkoniyati tug'uladi. Kasbiy rivojlanish jarayonida talaba nafaqat maxsus fanlar bo'yicha bilim olishi nazarda tutadi, bunda innovatsion rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarini ta'lim muassalarida faoliyat yuritayotgan kadrlar salohiyati va muhim bosqichlarni amalga oshiradigan kelajak vorislarga davr talabi nuqtay nazaridan yetkazish o'rinli bo'lishini ta'kidlab o'tish joiz. Demak qobiliyatlar shaxsning faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va bilim, ko'nikma, malaka va kompetentsiyalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namayon bo'ladigan individual - psixologik xususiyatdir. Agar shaxsning ma'lum sifatleri yig'indisi odamning pedagogik va psixologik jihatdan asoslab berilgan vaqt oralig'ida egallagan faoliyati talablariga javob bersa, bu narsa bizga unda mazkur faoliyatga nisbatan qobiliyati bor deb xulosa chiqarishga asos bo'ladi. Agarda boshqa bir odat bo'lgan shunday holatlarda faoliyat talablariga javob bera olmasa, unday paytda bu unga tegishli psixologik sifatlar boshqacha aytganda qobiliyatlar yo'q deb faraz qilishga asos bo'ladi. Bunday odam kerakli ko'nikma va bilimlarni umuman egallay olmaydi, degan xulosani bermaydi. Bu jarayon chuzilib ketadi, pedagog va psixologdan ko'p kuch va vaqt sarflashni talab qiladi. Qobiliyatlar egallangan bilimdan tashqari ularni egallash dinamikasida ham namoyon bo'ladi, ya'ni boshqacha aytganda mazkur faoliyat uchun muhim bo'lgan o'zlashtirish jarayoni turli sharoitlarda qanchalik tez va chuqur, yengil va mustahkam amalga oshirishingizda namoyon bo'ladi.

O'quv jarayonida xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va uning didaktik ta'minoti, ta'lim oluvchilar, ilmiy-pedagog kadrlarni zamonaviy kasbiy bilimlari va kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, yoshlar auditoriyasi bilan ish olib borishda interfaol usullardan samarali foydalanishni taqoza etadi. Ta'lim oluvchilarda kreativlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mexanizmlarini takomillashtirishda tadqiqotchi G.Ibragimovanning interfaol o'qitish jarayonida ta'lim oluvchilarda kreativlikni rivojlantirish bosqichlari borasidagi fikriga qo'shilish mumkin:

1. Reproduktiv-tavakkalchilik bosqichi. Bu bosqich ta'lim oluvchilarda kreativ faoliyat, kreativ faollik va ijodkorlikka bo'lgan moyillikni qaror toptirish, ta'limdagi innovatsion texnologiyalarning mohiyatini anglash va yangi g'oyalarning tug'ilishi, shakllanishi bilan tavsiflanadi.

2. Ijodiy-izlanish tadqiqotchilik bosqichi. Ta'lim oluvchilardagi tadqiqotchilik, ijodiy faollik, nostandart tafakkur, bilish mustaqilligi, improvizatsiya, yangilik yaratish ko'nikmalarining shakllanishi bilan belgilanadi.

3. Kreativlik, novatorlik bosqichi. Yangilikni amalda qo'llash, baholash, tahlil qilish, ommalashtirish va uni keng tatbiq etish hamda istiqbolga yo'naltirilgan strategik rejalarni tuzish bilan bog'liq jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ta'lim oluvchilardagi kreativlik ko'nikmani rivojlantirish jarayonida interfaol ta'lim jarayoni ahamiyatli sanaladi. Bunda bilish faoliyati ehtiyojlari o'quv jarayonini o'zaro hamkorlik asosida tashkil etilgan "sub'ekt-sub'ekt" munosabatlariga asoslangan o'qitish metodlari tizimidir. Shu o'rinda iste'dod mahoratning dastlabki sharti bo'lib, lekin mahoratning o'zidan ancha uzoqdir. Iste'dod mehnatdan ozod qilmaydi, balki katta, ijodiy va zo'r mehnatni taqozo qiladi. Iste'dodli kishilar shubhasiz mehnat orqali olamga mashhur bo'lgan mahorat darajasiga erishganlar. Haqiqiy mahorat inson iste'dodining faoliyatida namayon bo'lishidir. Umuman olganda qobiliyat shaxs xususiyatlarining shunday yig'indisidirki, u odamning biror faoliyatga o'rgatish va uni takomillashtirishning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. «Ishchi kuchi yoki har qanday mehnatga qobiliyat mavjud bo'lishi kera deb yozadi K.K.Platonov, – organizmda odamning jonli shaxsi egalik quluvchi hamda u tomondan doimo biror iste'mol qiymatini yaratishda ishga tushiriladigan jismoniy va ma'naviy qobiliyatlar yig'indisini tushunamiz».

Qobiliyat xuddi xarakter singari shaxsning boshqa tuzilishlari bilan bir qatorda qo'yilgan mustaqil bo'lmay, balki uning turli xususiyatlarining ma'lum yig'indisidir. Ifodalangan darajasi turlicha bo'lsa-da, barcha odamlarga xos bo'lgan sodda, umumiy qobiliyatlar bu psixik ko'rinishning asosiy me'yorlari: sezish, idrok qilish, fikr yuritish, kechinma, qarorga kelish va uni amalga oshirish hamda esda qoldirish qobiliyatlaridir. Barcha odamlarga xos bo'lmagan elementar xususiy qobiliyatlar shaxsning ancha murakkabroq xususiy qobiliyatlari, masalan, ko'z bilan chamalash, musiqaviy qobiliyat, tafakkurning tanqidiyligi, saxiy qalblilik, sabotlilik, qat'iylik va shu kabilardir. Murakkab va umumiy qobiliyatlar u yoki bu darajada barcha odamlarga xosdir. Bular umuminsoniy faoliyat turlari: mehnat, o'yin, o'qish, bir-biri bilan munosabatda bo'lish, ma'naviy, axloqiy faoliyatlarga tegishli qobiliyatlardir. Qobiliyatlar

sifatida ro'yobga chiqadigan psixik hislatlar majmuasining tuzilishi yaqqol va alohida faoliyat talabi bilan bevosita bog'liq bo'lishi ham mumkunligini ta'kidlasak maqsadga muvofiq sanaladi. Har qanday qobiliyat turi shaxsga tegishli murakkab psixologik tushunchadan tashkil topgan bo'lib, u faoliyatning talablariga mutanosib xususiyatlar tizimini o'z ichiga oladi. Shuning uchun qobiliyat deganda birorta xususiyatning o'zini emas, balki shaxs faoliyatining talablariga javob bera oladigan va shu faoliyatda yuqori ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlashga imkoniyat beradigan xususiyatlar sintezini tushunmoq lozim. Xotima o'rnida shuni aytib o'tish mumkinki qobiliyatlar ko'p bo'lishi mumkin lekin, bu qobiliyatlarni yuzaga chiqaradigan muhit ham bo'lsa o'rinli hisoblanadi. Qobiliyatning yuqori darajasi iste'dod va daholik ko'rinishida namoyon bo'ladi. Qobiliyatlar, aslida, tug'ma bo'ladi. Qobiliyat tug'ma bo'lsada uning rivojlanishi ijtimoiy muhitga ham bog'liq bo'ladi deyish o'rinli sanalsa kerak

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ананьев Б.Г. Проблемы способности. – Москва: 1992. – 218 с.
2. Айзенк.Г.Ю. Проверьте свои способности.- М.: 1992. – 177 с.
3. Baratov SH.R. Talimda psixologik xizmat asoslari. - Toshkent: BuxDU, 1999. - B. 77-85.
4. Гамезо М.Р., Домашенко И.А. Атлас по психологии. -М.: 2002. С. 58-63.
5. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. - М.: Прометей, 1993.
5. Логвинов И.Н., Сарычев С.В., Силаков А.С. Педагогическая психология в схемах и комментариях: Учебное пособие. С-Пб.: Питер, 2005.
6. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. - Ростов.: 2000.

